

Культурная и образовательная журналистика как основная закономерность в японской деятельности

Халилова Азиза Шамухутовна

Преподаватель университета мировой экономики и дипломатии, (PhD)

Аннотация: в статье рассматривается основа культурных и развлекательных функций японской журналистики. Культура японцев, их просветительская и развлекательная деятельность в журналистике отражается, прежде всего, в фольклоре, письменной литературе, публицистике и прессе, которые воплощают общечеловеческие и японские национальные ценности.

Ключевые слова: литература, письменность, культура, пресса, журналистика, фольклор, публицистика, общечеловечность.

Annotation: the article discusses the basis of cultural and entertainment functions of Japanese journalism. The culture of Japanese people, their educational and entertainment activities in journalism are reflected above all in folklore, written literature, journalism and the press, which embody common human and Japanese national values.

Key words: literature, writing, culture, press, journalism, folklore, publicistics, humanity.

Первой теоретической фундаментальной основой культурных и развлекательных функций японской журналистики является народная устная публицистика и письменная литература. Как и в других азиатских странах, культура японцев, их просветительская и развлекательная деятельность в журналистике отражается, прежде всего, в фольклоре, письменной литературе, публицистике и прессе, которые воплощают общечеловеческие и японские национальные ценности. В первые века нашей эры фольклор и мифология процветали на территории современной Японии. В то время буддизм еще не распространился в Японии, и это происходило в середине первого тысячелетия. Первый источник, написанный на японском языке, «Кодзики», был написан в 712 году. В 759 г. была составлена первая поэтическая антология «Манъесю». Этот популярный литературный источник содержит более 4500 произведений около 500 авторов. В VII-VII веках процветали фольклорные традиции. Литература рассказов, созданная в этот период, стала известна широкой японской публике под названием «моногатари».

X-XI века были периодом развития дворцовой литературы, которая оказала сильное влияние на дальнейшее развитие японской литературы и публицистики, культуры и просвещения. Так возникла литература на основе дневников и писем под названием «Никки». Самой яркой представительницей японской классической литературы «Гедзи моногатари» была Мурасаки. В тот же период было разработано «дзуйхицу» (публицистическое эссе).

В XII-XVI веках в стране преобладали военные (самураи), появились бусидо (Путь воина) и тунки (военные эпосы). Возникло конфуцианство, оказавшее глубокое влияние на японскую культуру. Возникли сборники сказок сецува, анекдотов и исторических хроник, отражающие образ жизни японцев. Жанр катаримоно, жанровые особенности которого полностью сформировались в XIII - XIV вв., также оказал влияние на литературу и публицистику более поздних периодов. В процессе литературного творчества того периода широкое распространение получила поэзия танка, получившая широкое развитие на всех этапах японской литературы, в которой воспевались такие темы, как судьба человека, любовь, разлука, природа. В XIV-XV веках процветал жанр рэнга. Жизнь простых людей нашла отражение в публицистическом жанре отогидзоси, появившемся в XV-XVI веках. У большинства работ нет конкретного автора. По сути, это типичная восточная традиция коллективной жизни. В те же века распространились короткие публицистические стихи, прославляющие человеческий труд.

Жанр укиёдзоси, который продолжает канадзоси, делится на три основные части:

- 1) косёкумоно (любовные приключения);
- 2) букемоно (рассказы о самураях);
- 3) тенинмоно (рассказы о городской жизни).

В XVII-XVIII веках кукольный театр (дзёрури) и театры кабуки составляли важную часть японской культурной жизни.

Жанр хокку, возникший в японской поэзии в XVII веке, доминировал в национальной литературе и публицистике на протяжении 200 лет. Мацуо Басё,

творивший в этом жанре, вошел в японскую литературу со своим собственным стилем.

Информация, опубликованная для населения в первой газете страны восходящего солнца - «Каварабан» (Kawara-ban), была очень уникальным и интересным событием, открывшим дорогу новому медиа-развлекательному феномену в обществе. "Каварабан" начал печататься в 1619 году в Осаке.⁶

Если мы посмотрим на историю, то увидим, что до появления прессы использовались различные формы рекреации. «Acta senatus» («Ежедневное уведомление»), основанное в Риме по приказу Цезаря, содержит различные новости правительственного уровня, а также различные литературные новости и юмористические отрывки из римской жизни ⁷. «Каварабан» (Kawara-ban), издававшийся также в Японии, изначально был предназначен для информирования общественности об интересных событиях и различных стихийных бедствиях. Позже в форме этой листовки стали освещаться подробности вызвавших ажиотаж жизненные события, такие как предательство, наказание за преступление, умышленное преступление⁸.

Практически на всех этапах развития японских средств массовой информации рекреационизм проявляется в различных формах. Одним из первых его проявлений было «укиё-э» - форма искусства в виде текста и изображений, появившаяся в Японии в 1660 году в период Эдо. Позже «укиёэ» стали использовать в литературных произведениях и даже в ежедневных публикациях. В 1682 году одна из самых распространенных уличных листовок была посвящена ежедневным анекдотам купца по имени Сайкаку. На одной стороне этой страницы находится рукописный рассказ, а на другой - рукописное изображение. В 1776 году в стране сформировался вид искусства ёмихон. Ёмихон сочетает в себе «ga» - классическое национальное

⁶ The Cambridge Encyclopedia of Japan.– USA: Cambridge University, 1993. –P. 265.

⁷ Федотов. Н.А.Рекреативные функции СМИ [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс /. – Минск: БГУ, 2014. –С. 33.

⁸ Shinichi Ito, Akihiko Haruhara, Yoshimi Uchikawa, Masao Takasu, Sumumu Ijiri. Historical development of media system. – Japan.CC-79/WS/132 Paris, 20 december 1979.– P.14-15.

искусство и «*zoku*» - современную культуру. Создатели того периода следовали гармонии *ga-zoku* в своих произведениях. Одним из типов *ga-zoku*, сформировавшимся в период Эдо, был жанр *gesaku* (легкие истории), который был мотивирован целью борьбы с цензурой и донесения правды до людей. Возникновение литературного жанра *gesaku* (легкие истории), сформировавшегося в период Эдо, было обусловлено целью борьбы с цензурой в стране и донесения правды до людей. Sharebon развлекательные рассказы; kusazoushi короткие сатирические рассказы; akahon – рассказы, предназначенные для детей; kuramoto, aomoto - рассказы для подростков и женщин; kibyoushi – рассказы на темы для взрослых; kokkeibon - забавные рассказы, ранние комиксы; goukan - рассказы о самураях; uotihon и ninjoubon - истории любви, представляют собой разнообразие тем в японской литературе. Но развлечения не ограничивались прессой и радио, но стали популярными в первые годы телевидения.

Изменение функции культурно-просветительской журналистики в японских средствах массовой информации изучалось по трем этапам:

1945–1960-е гг. Времена, когда западная культура претендовала на господство в стране. Внутренняя политика направлена на преодоление текущего экономического кризиса, объединение людей, акцент на культуру в укреплении солидарности.

1960-1970-е гг. Это было время, когда Япония признала развитие Запада и стремилась синтезировать его со своей собственной культурой. То есть период достижения гармонии между западным развитием и японской культурой и модернизация Японии.

В 1970-х годах Япония начала последовательно осуществлять свои действия, направленные на формирование своего имиджа в международном сообществе.⁹

За последние сто лет во внешней политике Японии произошел резкий сдвиг в отношении других стран. Если мы будем последовательно следовать политической стратегии, проводившейся японским правительством на протяжении многих лет, и ее

⁹ Dale P. The Myth of Japanese uniqueness.– Oxford, London. Nissan Institute: Croom Helm, 1986.–P. 213

практическому воплощению, мы увидим, что правительство умело использовало японскую национальную культуру для достижения политических интересов страны.

Литература

1. The Cambridge Encyclopedia of Japan.— USA: Cambridge University, 1993. —P. 265.
2. Федотов. Н.А. Рекреативные функции СМИ [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс /. — Минск: БГУ, 2014. —С. 33.
3. Shinichi Ito, Akihiko Haruhara, Yoshimi Uchikawa, Masao Takasu, Sumumu Ijiri. Historical development of media system. —Japan.CC-79/WS/132 Paris, 20 december 1979.— P.14-15.
3. Dale P. The Myth of Japanese uniqueness.— Oxford, London. Nissan Institute: Croom Helm, 1986.—P. 213
4. *Xalilova A.Sh.* The essence of recreational journalism functions and the its role in the Mass Media // Media, Human, Society in the Asia: Korea and Uzbekistan Scientific Media Seminar. — Korea, 2019. — P. 141–143.
5. *Xalilova A.Sh.* Formation of the recreation function of journalism in Japan // Rediscovery of Asian values: International Uzbek-Korean Media Conference. — Korea, 2019. — P. 83–88.
6. Nasirova Z.H. A study of twentieth-century japanese literary processes // International journal of advanced research. Indiya. Impakt-faktor 6,8. 2021 g. № 9 832-839.
7. Nasirova Z.H Descriptive skills of Japanese writers. Asian Journal of Multi dimensional research 2021.// — S. 121-124.